

KORE SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN BATI BLOĞUNA ENTEGRASYONU

Korean War and Turkey's Integration into the Western Bloc

Mustafa YILMAZ¹ Buket KUVVETLİ²

¹ MEB, Öğretmen, Samsun, Türkiye, Samsun, Türkiye.

² Tekkeköy Büyüklü Ortaokulu, Öğretmen, buketkuvvetli@gmail.com, Samsun, Türkiye.

ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Batı bloğuna eklemlenme politikası açısından Kore Savaşı büyük bir öneme sahiptir. II. Dünya Savaşı'nın bitişi ile Soğuk Savaş dönemine girilmiştir. Dünya, Doğu ve Batı bloğu olmak üzere iki kutba bölünmüştür. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye tarafsız kalma politikasını başarıyla sürdürmüş ve fiilen savaşa girmemiştir. II. Dünya Savaşı'nın bitişi ile Türkiye, Sovyet Rusya'nın ağır tehditleri ile karşılaşmıştır. Bu durumda, Türkiye, Batı Bloğuna yaklaşmıştır. Batılı devletler, Türkiye'nin dış politikasından rahatsızlık duymuşlar, dolayısıyla Soğuk Savaş döneminin ilk büyük mücadelesinde Türkiye'nin desteğini göstermesini talep etmişlerdir. Yani Türkiye, Batı Bloğuna katılmak istiyorsa bedelini ödemeliydi. Bu önemli virajda, Türk dış politikasında belirleyici olan süreçlerden biri hiç kuşkusuz Kore Savaşı'dır. Türkiye, bu savaşa dahil olarak NATO üyeliği açısından önemli bir adım atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin güncel hedeflerinden biri Avrupa Birliği'ne üye olmaktır. Dolayısıyla günümüz Türk dış politikasındaki gelişmelere de ışık tutması ve Türkiye'nin Batı sistemine dahil olmasının kapısını aralaması açısından, Kore Savaşı'nı değerlendirmek önemli bir projeksiyon olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Batı, Entegrasyon

ABSTRACT

The Korean War is of great importance for the Republic of Turkey's policy of joining the Western bloc. II. With the end of World War II, the Cold War period began. The world is divided into two poles: Eastern and Western bloc. II. During World War II, Türkiye successfully maintained its policy of remaining neutral and did not actually enter the war. II. With the end of World War II, Türkiye faced serious threats from Soviet Russia. In this case, Türkiye has approached the Western Bloc. Western states were disturbed by Turkey's foreign policy, so they demanded that Turkey show its support in the first major struggle of the Cold War era. In other words, if Türkiye wanted to join the Western Bloc, it had to pay the price. At this important turning point, one of the decisive processes in Turkish foreign policy is undoubtedly the Korean War. By participating in this war, Turkey took an important step in terms of NATO membership. One of the current goals of the Republic of Türkiye is to become a member of the European Union. Therefore, evaluating the Korean War will be an important projection in terms of shedding light on the developments in today's Turkish foreign policy and opening the door for Turkey's inclusion in the Western system.

Keywords: Korean War, West, Integration

GİRİŞ

II. Dünya Savaşı, (1939-1945) Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dış politikası açısından yeni bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü savaşların yakıcılığına yakından şahit olmuş asker kökenli bir devlet adamıydı. "Etkin Tarafsızlık".politikası diye özetlenebilecek bir diplomasi trafiği ile Türkiye fiili olarak savaşa girmemiştir. Yalnız savaşın sonunda Yalta Konferansı'nda alınan karar gereği, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olabilmek için Mihver Devletlere savaş ilan etmiştir (Özçelik, 2010:253-269).

II. Dünya Savaşı sonrasında ise yeni bir dünya nizamı kuruldu. Dünya, Batı ve Doğu Bloğu ülkeleri olarak iki kutba ayrıldı. Türkiye de Sovyet Rusya'nın Boğazlar, Kars ve Ardahan ile ilgili isteklerine set çekebilmek için ABD'nin liderliğinde kurulan NATO'ya (Kuzey Atlantik Askeri Paktı) üye olmak istemiştir (Bulut, İstanbul:35-61). Diğer taraftan Türkiye çok partili hayata geçiş yaparak Batı bloğunda olmak istediğini net bir şekilde ortaya koymuştur.1950 yılına gelindiğinde 27 yıldır devam eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sona ererek, Demokrat Parti iktidara gelmiştir. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes

ise Başbakan seçilmiştir (Çavdar, 2000:407). İşte bu noktada Kore Savaşı, Türkiye'nin Batı bloğuna girişinde önemli bir mihenk taşı olmuştur (Oran, 2001:496-498).

YÖNTEM

Bu çalışma, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımının ve Batı bloğuna entegrasyonunun tarihsel önemini ele alır. Makale, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte, Türkiye'nin güvenlik ve dış politika stratejilerinde yaşanan önemli değişiklikleri irdeler. Türkiye'nin NATO'ya üyeliği ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin temelleri, Kore Savaşı'nın etkileri üzerinden değerlendirilir. Çalışma, Türkiye'nin Batı ittifakına entegrasyon sürecinde Kore Savaşı'nın oynadığı kritik rolü vurgulayarak, bu tarihi olayın Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu nasıl şekillendirdiğini analiz eder.

II. Dünya Savaşı ve Yeni Dünya Düzeninin Oluşumu (1939-1945)

Almanya'nın Polonya'ya saldırması ile başlayan II. Dünya Savaşı, yeni dünya nizamının ayak sesleri oldu. Almanya, İtalya ve Japonya gibi yayılmacı devletlerin oluşturduğu Mihver devletlerine karşı İngiltere, Fransa ile sonradan ABD ve SSCB'nin katılımıyla Müttefik devletler bloğu kuruldu. Almanya'nın SSCB'ye karşı başlattığı Barbarossa harekatı ile ideolojik olarak büyük farklılıkları olan Batılı devletler bu farklılıklarını şimdilik bir kenara bırakarak iş birliği yapmak durumunda kaldılar. Japonya'nın Pearl Harbor'a (1941) saldırması ile ABD müttefik devletlere katıldı. Bu ittifak savaşta meyvelerini verdi ve savaşı Müttefik devletler kazandı. II. Dünya Savaşı, Normandiya çıkarması sonucunda Almanya'nın düşüşüyle Avrupa'da, ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombaları ile Asya'da sona erdi. Savaşın son döneminde Müttefik Devletler tarafından düzenlenen Yalta, San Francisco ve Potsdam Konferansları (1945) barışın tesisi için atılan en önemli adımlar oldu. Bu konferanslar savaş sonrası dünyayı şekillendirdi (Armaoğlu, 1995, S.207-210).

ABD Başkanı Roosevelt, SSCB Lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill savaş sonunda aralarındaki iş birliğini geliştirmek ve dünyanın geleceğini planlamak amacıyla 4-11 Şubat 1945'te Yalta'da bir araya geldiler. Yalta Konferansı "Büyük İttifak"ın sonu oldu. İş birliği devresi son buldu, rekabet ve mücadele dönemi başladı (Armaoğlu, 1995, S. 207).

17 Temmuz - 2 Ağustos 1945'te Berlin yakınlarında toplanan Potsdam Konferansı'nda barışın nasıl sağlanacağı konusu ele alındı. Bu konferans, II. Dünya Savaşı'nın ve Churchill, Roosevelt ve Stalin'in yaptığı son büyük toplantı oldu. Ancak konferans ABD, İngiltere ve SSCB arasındaki anlaşmazlığı şiddetlendirdi. Böylece dünya başlıca iki nüfuz alanına bölünmeye başladı. ABD, savaştan sonra Monroe Doktrini'ni terk ederek uluslararası arenada öne çıktı. Doğu-Batı karşılaşmasında Amerikan milletinin ekonomik ve politik kaderi, ideoloji bakımından aynı paralelde olan devletlerle sıkı dayanışmaya bağlı görünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri yalnızlık politikasını terk etmek zorunda kaldı. Liberal ekonomiye sahip ülkelere ADB liderlik etmeye başladı. II. Dünya Savaşı'na sonradan dâhil olan ABD, Japonya'ya karşı kullandığı atom bombası ile uluslararası siyasette tartışmasız en önemli güçlerden biri haline geldi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın New York'ta Uluslararası Para Fonunun (IMF) Washington'da faaliyete başlaması, dünya güç dengelerinin Avrupa'dan Amerika kıtasına kaydığının en güçlü göstergeleri olmuştur. ABD, Avrupa'nın savunması ve güvenliği için hazırladığı 1947 Truman Doktrini'yle, ekonomik yardımlar için hazırladığı 1947 Marshall Planı'yla ve Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO-1949) dâhil olmasıyla dünyanın iki süper gücünden biri oldu (Armaoğlu, 1995, 226-230).

II. Dünya Savaşı'nda, Doğu Avrupa'yı Nazi ordularından temizleyen Sovyet Rusya'ya karşı büyük bir saygı vardı. Nazilere karşı duyulan öfke Sovyet Rusya'nın resmi ideolojisi olan komünizme karşı, özgürleştirilmiş ülkelerde yüksek bir sempati oluşturdu. Diğer taraftan Batı Avrupa'daki sosyalist partiler popülerlik kazandı. SSCB, bu atmosferden faydalanarak kendisini özgürlük hareketlerinin koruyucusu ilan etti. Vietnam, Arap dünyası ve Küba ile sarsılmaz bağlar kuruldu. SSCB, 1949'da atom bombasını, 1953'te hidrojen bombasını geliştirdi ve bu alandaki Amerikan tekeline son verdi. II. Dünya Savaşı sonrası ABD ile SSCB arasında yaşanan ideolojik ayrılık, Batı ve Doğu bloklarının ortaya çıkmasına neden oldu. Savaştan sonra ortaya çıkan dekolonizasyon hareketleri, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika ve Portekiz sömürge imparatorluklarının çökmesine neden oldu. Batılı emperyal güçlerin sömürgelerini kaybetmesi Doğu Avrupa'da şaşkınlık yarattı. Sovyet Rusya, yeni oluşan bu de facto durumu milli çıkarlarına en uygun

şekilde değerlendirerek, Avrupa kıtasında tartışmasız en büyük güç haline geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya güç dengelerini domine eden iki süper güç olan ABD ve SSCB, Soğuk Savaş döneminin hegemonik güçleri haline gelmiştir. Türkiye ise bu süreçte Batı Bloğuna dahil olmaya yönelik adımlar atacaktır (Armaoğlu, 1995, 215-218).

Soğuk Savaş ve Çift Kutuplu Dünyanın Oluşumu

II. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en yıkıcı ve sarsıcı savaşı oldu. Bütün devletler savaşa katılmamış olsa dahi sosyal, siyasi ve ekonomik yönden etkilendi. Savaşın yarattığı travma etkilerini uzun yıllar hissettirdi. Uluslararası sistem barış ve huzuru yeniden tesis etme çabasına girişti. Savaş sonrası oluşan dehşet dengesi, küresel bir savaşın yaşanmasını engelledi; ancak Kore Savaşı gibi lokal savaşların yaşanmasını engelleyemedi. Ayrıca siyasi, ekonomik, kültürel vb. pek çok alanda rekabet ortamı meydana geldi. Nazi Almanyası'na karşı yürütülen mücadelenin başat aktörü SSCB oldu. SSCB, Avrupa'nın doğusunu sosyalist partiler vasıtasıyla kontrolü altına alarak, bu bölgeyi uydu devletleri haline getirdi. İngiltere başta olmak üzere Batılı devletler, SSCB ve uydularındaki komünist yönetimleri savaşın bitimiyle birlikte en büyük tehdit olarak görmeye başladılar. SSCB'ye karşı denge oluşturmaktan uzak Avrupa devletlerinin, ABD tarafından desteklenmesi bir zorunluluk haline geldi. II. Dünya Savaşı'nın kaderini tayin eden ABD, savaş sonrasında da bu rolünü devam ettirdi. ABD kendine yeni bir rol biçerek Avrupa'nın kurtarıcılığına soyundu. Böylece Dünya, ABD ile SSCB'nin başını çektiği iki kutuplu hâle geldi. Diğer devletlere ise, iki taraftan birini seçmekten başka seçenek kalmıyordu. Yani bir taraf olanın bertaraf olacağı yeni düzene yelken açıyordu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra bu iki blok arasında soğuk savaş dönemine girildi. Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı'ndan sonra süper güçler olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sıcak çatışmaya girmekten kaçındıkları dönemdir. Soğuk Savaş'ta taraflar asimetrik savaş teknikleri diyebileceğimiz korkutma, propaganda, ekonomik ambargo ve istihbarat savaşları gibi yöntemlerin tamamını kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştılar. SSCB ve ABD ile onların askerî müttefikleri tarafından desteklenen jeopolitik, ideolojik ve ekonomik savaş olarak da tanımlanan Soğuk Savaş'ın 1947'de başladığı kabul edilir. Bu dönem, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar devam etmiştir (Ataç, 2019: 1-7).

II. Dünya Savaşı'nda hava gücü, savaşların kaderinde belirleyici oldu. Savaş sonrasında havacılık alanında ABD ve SSCB ön plana çıktı. II. Dünya Savaşı'ndan önce dünya siyasetine yön veren İngiltere ile Fransa'nın zayıflaması ve Almanyaya, İtalya, Japonya gibi ülkelerin tasfiye edilmesi ile bu devletler dünya liderliğini ABD ve SSCB'ye bıraktı. II. Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası üstünlüğü belirleyen faktörlerden biri olan iktisadi güç oldu. Dünyada bu yeterliliğe sahip iki devlet olan ABD ve SSCB ön plana çıktı (Uçarol, 2019: 653).

Dünyanın iki kutuplu hâle gelmesini hazırlayan nedenler şu şekilde sıralanabilir: ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında Monroe Doktrini gereği izlediği inifrat (yalnızlık) politikasını terk ederek, Amerika kıtasının dışına yöneldi. SSCB'nin komünist rejimini tehdit olarak gören Batılı ülkelerde, SSCB'ye karşı koyabilecek gücün ABD olabileceği düşüncesi hâkim oldu. II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde Avrupa'nın dışında da önemli stratejik merkezlerin (Latin Amerika, Asya, Afrika gibi) ortaya çıkması ABD'yi bu merkezlerle ilgilenmeye yöneltti. 1917 İhtilali sonrasında görece güçsüzlük ilkesinin içine kapattığı SSCB, savaştan iki büyük devletten biri olarak çıktı. SSCB, savaş sonrası rejimini dünyaya yaymak için büyük bir çaba içerisine girdi. II. Dünya Savaşı sırasında ABD, başta Normandiya çıkarması olmak üzere Avrupa'ya büyük oranda askeri yığınak yapmıştı. Ancak İngiltere'nin ısrarlarına rağmen, ABD, savaş sonrasında SSCB'ye güven duyarak Avrupa'daki güçlerini geri çekti. Bu durum SSCB'ye Avrupa'da hareket alanı açtı. Bu şartlar içerisinde, SSCB komünist ideolojisini tüm Avrupa'ya ve dünyaya hakim kılabilirdi. SSCB, kendisine hareket alanı gördüğü Avrupa, Orta Doğu ve Asya yönünde genişlemeye ve müttefikler bulmaya başladı. Buna karşın Batılı güçler "çevreleme politikası" doğrultusunda SSCB'nin yayılmasına engel olmaya çalışmıştır (Armaoğlu, 1995:217-218).

Batı ve Doğu Bloklarının Oluşumu

İngiltere ve Fransa gibi Batılı devletlerin güç kaybetmesi nedeniyle II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Bloğunun lideri ABD olmuştur. ABD, Truman Doktrini'ni (1947) hayata geçirerek komünist tehdide karşı yardıma muhtaç devletlere ekonomik ve askerî yardımda bulunarak komünizmin yayılmasını engellemeyi amaçlamıştır. ABD Dışişleri Bakanı George Marshall 1947'de bir plan hazırlamıştır. Marshall Planı'na göre, aralarında Türkiye'nin de olduğu komünizm tehdidi altındaki, 16 Avrupa devleti, kendi içinde bir

ekonomik plan hazırlayıp uygulamış, eksik kalan alanlarda ise ABD bu devletlere yardımlarda bulunmuştur. 1957'de, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET, Avrupa'da mal, iş gücü, hizmet ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasını ve sonrasında siyasi birliğin sağlanmasını amaçlayan birlik kuruluştur. Birliğin adı 1992'de Avrupa Birliği olarak değiştirilmiştir. Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949'da kurulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-1949) ise, SSCB ve komünizmin

Avrupa'daki yayılışını engellemek için ABD öncülüğünde savunma amaçlı kurulan birliktir. Atılan bu adımlarla Batı Bloğunun oluşumu tamamlanmıştır (Armaoğlu, 1995:226-230)

Doğu Bloğunun lideri ise, hiç kuşkusuz SSCB olmuştur. SSCB, kendi güdümünde bulunan uydu devletler ile ülkeleriyle bağıni güçlendirmek ve ABD'nin ortaya koyduğu Truman Doktrini ve Marshall Planı ile mücadele etmek amacıyla Kominform'u (1947) kurdu. ABD'nin Marshall Planı'nı uygulamaya koymasıyla Sovyet karşıtı Avrupa ülkelerinde ekonomik alanda gözle görülür bir kalkınma hamlesi başladı. Bu gelişmeler üzerine SSCB, Molotof Planı'nı uygulamaya koyarak COMECON ülkelerine ekonomik yardımda bulundu ve üye ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesini sağlamaya çalışmıştır. SSCB, ABD'nin Marshall Planı'na karşı komünist ülkelerin ekonomik dayanışmasını sağlamak için COMECON'u (1949) kurmuştur. SSCB, 1955'te komünizme karşı en ciddi cepheyi oluşturan NATO'nun etkinliği ve silahlı gücünü tehdit olarak gördüğü için Varşova Paktını kurmuştur. Böylelikle Doğu Bloğu oluşmuş ve iki kutup arasında SSCB'nin dağılmasına kadar sürecek Soğuk Savaş Dönemi'ne girilmiştir (Oran, 2001:500-502).

Truman Doktrini ve Türkiye-Abd Yakınlaşması

Türk-Amerikan İlişkileri Osmanlı döneminde ticari faaliyet ve misyonerlik alanında kendini göstermiştir. 1800'lü yılların başında Ortadoğu'ya misyoner gönderen ABD daha sonra bazı şehirlerde konsolosluklar açmıştır Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum ve SSCB tehdidi ABD ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştırmıştır (Türk, 2020:327-330) ABD'nin, 1941'deki Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu ile Türkiye'ye yaptığı yardımlar neticesinde ilişkiler gelişmeye başladı. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da komünizmin yayılması tehlikesi, ABD dış politikasında birincil tehdit algısına neden oldu. SSCB'nin Yunanistan'daki iç savaşında komünistlere yardım etmesi ve Türkiye'den toprak ve Boğazlar'dan üs talep etmesi, ABD'nin Türkiye'ye karşı politikasını radikal bir değişime gitmesine neden oldu. Türkiye'ye doğrudan destek vermeye yönelik ABD, Başkan Truman'ın yayımladığı Truman Doktrini ile bu politikasını netleştirdi. Harry Truman 12 Mart 1947'de ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "ABD, Yunanistan'dan acil bir iktisadi yardım başvurusu aldı. Yunanistan'ın özgür bir ülke olarak kalabilmesi için söz konusu yardım gereklidir. Yunanistan'ın komşusu olan Türkiye'nin de ABD'nin ilgisine ihtiyacı vardır. Bağımsız ve iktisadi açıdan istikrarlı bir devlet olarak Türkiye'nin geleceği dünyanın özgürlüksever halkları için önem taşımaktadır. Türkiye, ulusal bütünlüğünü sağlamak için elzem olan modernizasyonu gerçekleştirmek amacıyla ABD ve İngiltere'den ek yardımlar istemiştir. Bu, Orta Doğu'da düzenin korunması için gereklidir. Bu yardımları sağlayabilecek tek ülke biziz." sözleriyle ABD Kongresini Türkiye'ye de yardım yapılmasının gerekliliğine ikna etmeye çalıştı. Truman Doktrini 27 Mayıs 1947'de kanunlaşarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda 12 Temmuz 1947'de Türkiye ile yardım antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Türk-Amerikan ilişkilerinde tarihi bir öneme sahiptir. Truman Doktrini ile Türk toplumu ve devleti her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir (Armaoğlu, 1995:152-157).

Truman Doktrini'nin iç politikadaki yansımaları şu şekilde sıralanabilir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün demokrasi yönündeki demeçleri yoğunlaştı. 1947'de liberal görüşlere sahip Hasan Saka Hükümeti kuruldu. Milli Kalkınma ve Demokrat Parti kuruldu. Böylece çok partili hayata geçildi. ABD ile olan yakınlaşma sonucunda Türkiye'de Batı tarzı liberal demokrasi gelişti. ABD'ye karşı Türk kamuoyunda sempati duyulmaya başlandı. Kominizim kamuoyu tarafından büyük bir tehdit olarak algılanmaya başladı (Korkmazcan, 2005:56-69).

Truman Doktrini Türk dış politikasında da büyük dönüşümlere ortam hazırladı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu yeni dünya sistemine geçilmesi, Türkiye'yi derinden etkiledi. Türkiye, SSCB'nin tehditleri karşısında çareyi ABD ve Batı'nın "güvenli limanına" yavaşmakta buldu. İç ve dış siyasette ABD odaklı bir çizgi takip edildi. Türkiye ABD'nin ve Batılı devletlerin dahil olduğu teşkilatlara üye oldu. ABD ile geliştirilen ittifak ilişkileri Türkiye'nin hızla dış dünyaya açılmasına ortam hazırladı. Dış ticarete de

ABD'nin ağırlığı hissedilmeye başlandı. Amerikan mallarına karşı yurt içinde talepler arttı. 1947-51 yılları arasında Türkiye'ye yapılan yardımın miktarı yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. ABD

bu süreçte Türk ordusuna uçaklar, değişik mühimmatlar ve savaş araç-gereçleri gönderdi. Bu durum ABD'ye olan ekonomik ve teknik bağımlılığı arttırırken diğer taraftan milli yatırımların kesintiye uğramasına neden oldu. Bu bağımlılık, Türkiye'nin dış politikasının ABD eksenine girmesine neden oldu. Örneğin İsrail'i tanıyan ilk İslam Devleti'nin Türkiye olması ve araştırmamızın asıl konusu olan Kore'ye asker gönderilmesi bu savı desteklemektedir (Korkmazcan, 2005:56-69).

38. Enlemede Güç Çatışması: Kore Savaşı

II. Dünya Savaşı devam ederken yapılan Yalta ve Postam konferanslarında Kore'nin paylaşımı gündeme geldi.1945'te SSCB, Japon işgalindeki Kore topraklarının 38. enleme kadar olan kısmını işgal etti. Savaş sonrasında da işgal ettiği bölgelerden çekilmedi. ABD'nin kontrolündeki Kore topraklarında 10 Mayıs 1948'de seçimler yapılarak Güney Kore Cumhuriyeti kuruldu. SSCB de 38. enlemin kuzeyinde seçimler yaparak Kore Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladı. Bu gelişmelerle Kore ikiye bölünmüş oldu (Armaoğlu, 1995:232-233).

Çin'de komünist idare kurulunca (1948) SSCB, ABD'yi Asya kıtasından atma çıkarma planını uygulamaya başladı. Bu doğrultuda, Sovyet ve Çin destekli Kuzey Kore güçleri 25 Haziran 1950'de Güney Kore'ye saldırdı. ABD ise, bu saldırıya karşı Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturarak General MacArthur'un komutasında Güney Kore'ye asker göndererek savaşa dahil oldu. Bu savaşa Türkiye'de Birleşmiş Kuvvetleri kapsamında asker göndermiştir.. Kore Harbi'nde Türk birliklerinin özellikle Kunuri'de kazandıkları başarılar savaşın gidişatında önemli bir yere sahiptir.. İki tarafın da üstünlük kurmada zorlandığı bu savaşta, çatışmaların başka bölgelere yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı'na katılmayan Türkiye'ye Batı Blok'unda temkinli bakılıyordu. Türkiye'nin dış siyasette izole bir yol tercih ediyordu Bu dış politika yöntemi Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan Soğuk Savaş şartlarına uygun düşmüyordu. 1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti iktidara geldi. Demokrat Parti aktif bir dış politika izlemek istiyordu. Kore Savaşı, Türkiye'nin kendini Batılı devletlerle dayanışmasını arttıracak bir vasita olarak görülüyordu. Sovyet Rusya'nın baskıları, Türkiye'nin Batı ile özellikle de ABD ile güvenlik alanında stratejik ortaklık kurması gereğini ortaya çıkardı. Bu ortaklığın yolu, Kore Savaşı'nda ortaya koyacağı tavra bağlıydı. Türkiye, yaklaşık 6 bin askerle ABD'den sonra Kore Savaşı'na en fazla asker gönderen ülke oldu. Bu savaşta 721 Türk askeri şehit, yüzlercesi ise gazi oldu. Yapılan Panmunjom (Panmınyom) Mütarekesi ile savaş sona erdi (Erhan, 2001:547).

Türkiye, Kore Savaşı'na bir tugay askerle katıldı. Türkiye'nin savaşa katılmasında etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır: Türkiye'nin Truman ve Marshall yardımlarını yapan ABD'yle ilişkilerini sekteye uğratmak istememesi, ABD'nin Senatör Cain (Keyn) aracılığı ile Türkiye'den savaşa katılması yönünde talepte bulunması, Türkiye'nin SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek için NATO'ya dâhil olmak istemesi, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenliğe yönelik iş birliğinin geliştirilmek şeklinde sıralanabilir (Armaoğlu, 1995:232-233).

Türkiye'nin Nato'ya Girişi

Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücadele yıllarından başlayarak Sovyet Rusya ile barış ve dostluğa dayalı bir dış politika takip etti. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya, Türkiye ile süresi dolan Saldırmazlık ve Dostluk Antlaşması'nı yenilemedi. Moskova yönetimi, bir nota ile Türkiye'den Doğu Anadolu'dan toprak, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan üs talep etti. Türkiye, Truman Doktrini ve Marshall Yardımları ile Batı Blok'una yaklaşma fırsatı buldu. Ancak Türkiye, Soğuk Savaş döneminin puslu ve öngörülemeyen şartlarında, hala güvenlik sorunu yaşıyordu. Bu sorunu çözmek için Batı güvenlik sisteminde kendine yer edinebilmek için adımlar atmaya başladı. Türkiye, 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'ne üye olarak Batı ittifakına dahil olmak istediğini net bir şekilde gösterdi (Erhan, 2001:548- 550).

Türkiye, Marshall Planı Yardımlarından faydalanmak ve Sovyet tehdidine karşı kurulmuş olan NATO'ya üye olabilmek için Avrupa Konseyi'ne katıldı ve kurucu üyelerden biri oldu. ABD ile müttefik olmanın yolu

NATO'ya üye olmaktan geçiyordu. Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve NATO'ya girmesindeki siyasi ve askeri gayeler önemli oranda örtüşmektedir (Erhan, 2001:548-550).

Türkiye'nin NATO'ya girmesinin gerekçelerinden bazıları şunlardır: Sovyet tehdidi karşısında Türkiye'nin güvenlik sorununu çözmek, ABD ile ilişkileri geliştirerek çağın gerisinde kalan Türk ordusunu modernize etmek, çağın gereği olan demokratik yapının gelişip yerleşmesi için ekonomik gelişmişliği sağlamak şeklinde sıralanabilir. ABD'nin Türkiye'yi NATO'ya kabulünün gerekçeleri ise; ABD'nin SSCB'ye karşı Türkiye'den üs talebinin ortaya çıkması, Türkiye'nin Orta Doğu ve petrol bölgelerine yakın olması, Doğu Avrupa ülkelerinin silahlanmaya başlaması ve SSCB'nin komünizmi Yunanistan ve Türkiye'ye yayabileceği endişe etmesi şeklinde açıklanabilir (Erhan, 2001:548-550).

Kore Savaşı'nda üstlendiği misyon neticesinde, NATO Konseyi 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin birliğe üyeliğini kabul etti. 19 Şubat 1952'de TBMM, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğini onayladı. Türkiye'nin NATO'ya üyeliğine SSCB sert tepki gösterdi. (Erhan, 2001:548-550) Türkiye'nin, Batı ile özelden de Amerika ile Truman doktrini ve Marshall Yardımı ile başlatılan süreç NATO'ya üye olunmasıyla tamamlanmış oldu (Ahmad, 2008:131).

SONUÇ

II. Dünya savaşı, sonrası oluşan yeni dünya düzeni Türkiye'nin ve ABD'nin tehdit algısını değiştirmiştir. Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye tehditlerde bulunması büyük bir güvenlik sorunu oluşturdu. Türkiye'nin tek başına Sovyet Rusya'ya karşı denge oluşturması mümkün değildi. ABD ise, Sovyet Rusya'nın yayılmacılığına karşı çerçeveleme politikası doğrultusunda büyük bir ittifaklar sisteminin liderliğini yürütmeye karar vermiştir. Dolayısıyla ortak tehdit algılaması Türkiye'nin başta ABD olmak üzere Batılı devletlere yaklaşmasına zemin hazırladı.

Yalta Konferansı ile II. Dünya Savaşı ile oluşan büyük işbirliği sona ermiştir. Artık Batılı devletler yeni tehdit olarak Sovyet yayılmacılığını görmeye başlamıştır. Dünya, Yalta Konferansı ile sinyallerini veren bu süreç sonucunda, Doğu ve Batı Bloğu olmak üzere iki kutba bölünmüştür. Batılı devletler liberal, serbest piyasa ekonomisini benimseyen çok partili demokratik devletlerden oluşuyordu. Doğu Bloğu ülkeleri ise; sosyalist, tek partili sistemlerden oluşan, antidemokratik “demir perde” şeklinde ifade edilen devletlerden oluşmuştur. Bu yeni düzende, Türkiye önce siyasi ve ekonomik sistemini revize etme ihtiyacı duymuştur. Türkiye, çok partili sisteme geçerek, ekonomisini liberalleştirme adımlarını atmıştır. 1950 yılına gelindiğinde ise 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Demokrat Parti'ye bırakmıştır. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olmuştur. Bu değişim Türkiye'nin Batı ittifakı ile olan ilişkilerini dinamik bir hale getirmiştir.

ABD, Sovyet Rusya tehdidi altında bulunan devletlere yönelik Truman Doktrini ve Marshall Planı ile büyük bir yardım programı hayata geçirildi. Türkiye bu programlara dahil olmuş ve ABD'den büyük yardımlar almıştır.

Türkiye için Batı ittifakının siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinin çatı oluşumu denilebilecek Kuzey Atlantik Askeri İttifakı'na (NATO) üye olmak elzemdi. Türkiye, NATO'ya üye olabilme adına Kore'ye asker göndermeye karar vermiştir. Nitekim savaştan hemen sonra Türkiye, NATO üyeliğine kabul edilmiştir. Türkiye, Truman Doktrini, Marshall Planı ve NATO üyeliği sonucunda Batı ittifakına entegre olma sürecini tamamlamıştır.

KAYNAKÇA

Ahmad, Feroz, (2008), Modern Türkiye'nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul.

Akandere, Osman, (1998), Milli Şef Dönemi, Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç VE Dış Tesirler, 1938-1945, İz Yayıncılık, İstanbul.

Armaoğlu, Fahir, (1995). 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım, İstanbul. Ataç, Kaan Kutl., “Soğuk Savaş”, Güvenlik Yazıları Serisi, No.35, Kasım 2019.

https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/11/soguksavas_kkatak_v.1.pdf

Doi: 10.13140/Rg.2.2.13571.45604

- Bulut, Sedef, (2008). “Sovyet Tehdidine Karşı Güvenlik Arayışları I. VE Iı. Menderes Hükümetlerinin(1950-1954) Nato Üyeliği VE Balkan Politikası”, Atatürk Yolu Dergisi, 41(11): 35-61.
- Çavdar, Tefik, (2000), Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, 2. Basım, Ankara: İmge Kitabevi.
- Edt. Oran, Baskın, (2001),Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (Cilt 1•1919-1980), İletişim, İstanbul.
- Erhan, Çağrı., Edt. Oran, Baskın, (2001),Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (Cilt 1•1919-1980), İletişim, İstanbul.
- Korkmazcan N. Selcen, (2005) “Truman Doktrini VE Türk Siyasal Hayatına Etkileri “ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Türkiye Cumhuriyeti) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Özçelik, M . (2010). İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Dış Politikası . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (29) , 253-269.
- Uçarol, Rifat, (2019), Siyasi Tarih (1914-2014), Cilt Iı, Der Yayınları, 11. Baskı, İstanbul.
- Türk, Merve, (2020). Türkiye-Abd İlişkilerinde Dönüm Noktaları (1945-1980). Social Sciences Studies Journal (Sssjournal), 55, P. 327-332. Doi: 10.26449/SSSJ.2061.